

УДК 796.612.2

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/34>*Елохова Ю.А.**ORCID: 0000-0003-3455-6878, канд. биол. наук
Омский государственный аграрный университет
имени П.А. Столыпина, г. Омск, Россия*

ОБУЧЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОМУ ДЫХАНИЮ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ

Аннотация. В статье представлен обзор применения упражнений для дыхания у студентов специальной медицинской группы.

Ключевые слова: физическая культура; здоровье; студенты; дыхательные упражнения; специальная медицинская группа.

*Elokhova Yu.A.**ORCID: 0000-0003-3455-6878, Ph.D.
Omsk State Agrarian University
named after P.A. Stolypin
Omsk, Russia*

TEACHING RATIONAL BREATHING FOR STUDENTS OF A SPECIAL MEDICAL GROUP

Annotation. The article provides an overview of the use of breathing exercises among students of a special medical group.

Keywords: physical culture; health; students; breathing exercises; special medical team.

Специальные дыхательные упражнения оказывают положительное влияние на организм человека. Они позволяют осуществлять сознательный контроль за глубиной, частотой и ритмом дыхания. Продолжительность вдоха, выдоха и дыхательных пауз удобнее всего контролировать мысленным счетом или по частоте сердечных сокращений. Применение упражнений для дыхания приводит к изменениям функционального состояния организма. Успокаивающее действие на организм оказывает ритмичное спокойное дыхание с удлинённым выдохом. Энергичные дыхательные упражнения с укороченным форсированным выдохом, напротив, снимают сонливость, возбуждают и активизируют умственную и двигательную активность [1, с. 56; 2, с. 147; 3, с. 189].

На сегодняшний день огромное значение приобретает разработка и научное обоснование методов и технологий, устремленных на повышение эффективности занятий физической культурой и спортом, в особенности со студентами специальной медицинской группы. Занятия физической культурой и спортом является средством укрепления здоровья только тогда, когда оно базируется на грамотной основе с применением основ науки о здоровье. При этом, научный подход применения средств и методов физической культуры должен быть не только на занятиях в основной медицинской группе, но и на занятиях с людьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья [4, с. 75].

Одним из действенных средств, не требующих больших материальных затрат является дыхательная гимнастика благодаря, которой замечается повышение функциональных возможностей организма. Под правильным дыханием понимается дыхание по смешанному

типу – полное, ритмичное и ненапряженное с последовательным участием во вдохе диафрагмы, мышц грудной клетки и разгибанием позвоночника, а при выдохе одновременным приподниманием диафрагмы, опусканием ребер, сгибанием позвоночника [4, с. 73-80].

Общеизвестно, что при рациональном дыхании достигается максимальный эффект исполнения физических упражнений. Обучение правильному дыханию происходит в статических положениях и во время разнообразных двигательных действий. Вдох нужно делать во время выполнения физических упражнений, способствующих расширению грудной клетки, а выдох делается из анатомически выгодных исходных положений, способствующих сдавливанию диафрагмы – сжатию грудной клетки. Важно, чтобы выдох при выполнении упражнений был полным [6 с. 215; 7 с. 135].

Важно заметить, что специальная систематическая тренировка дыхательной системы и ее регуляции усиливает положительное воздействие физических упражнений на организм как здорового, так и больного человека, повышая его физическую и умственную работоспособность. При этом, дыхательные упражнения показывают комплексное положительное влияние на функции центральной нервной системы, выступая оптимизирующим фактором психофункциональных и сенсомоторных отклонений организма. Дыхательные упражнения имеют значительную эффективность на занятиях. Это позволяет их использовать в оздоровительных целях. Для оздоровления и гармоничного развития организма, а также улучшения окислительно-восстановительных процессов в организме, повышения адаптации к физическим и умственным нагрузкам немаловажно обучать рациональному дыханию.

Во время низкой мышечной нагрузки рекомендуется исполнять вдох через нос, а выдох – через рот. При интенсивных физических нагрузках и в случаях, когда требуется пропустить в лёгкие большое количество воздуха, вдох выполняется через рот. Рациональному дыханию немаловажно начинать с первых занятий. Для этого применяются простые упражнения – вдох через нос и выдох через рот, вдох и выдох через нос, дыхание при различных движениях руками, дыхание во время приседаний, дыхание при выполнении многообразных поворотов и наклонов туловища, дыхание во время ходьбы в различном темпе с различными сочетаниями количества шагов и вдоха – выдоха. Также дыхательные упражнения возможно применять для снижения физической нагрузки [5, с. 160; 6, с. 215; 7, с. 135].

Следует отметить, что на сегодняшний день существует немало разновидностей видов дыхательной гимнастики. Однако, наиболее популярными, являются методики: А.Н. Стрельниковой (парадоксальное дыхание), К. П. Бутейко (поверхностное дыхание), редкое и метод Фролова (тренажер Фролова), глубокое дыхание по системе йогов. Примеры упражнений для дыхания:

Упражнение 1. Для снятия утомления и стимулирования умственной работоспособности.

И.П. – основная стойка (О.С.), спину прогнуть в пояснице

1 – спокойный максимальный выдох;

2 – напрягаем диафрагму выпятив вперед живот, насколько это возможно;

3 – медленный вдох, расширяя грудную клетку последовательно за счет средних, верхних ребер, приподнимания плеч и ключицы;

4 – на вдохе задержать дыхание и втянуть живот;

5 – не расслабляя диафрагмы, сделать медленный выдох.

Методические рекомендации: повторить 8–10 раз, ритм дыхания – спокойный.

Упражнение 2. Для тонизирования дыхания.

И.П. – О.С., спину прогнуть в пояснице

1 – выдохнуть, затем выполнить глубокий вдох и задержать дыхание;

2 – на задержке дыхания вытянуть вперед расслабленные руки, сжать пальцы в кулаки и, напрягая мышцы до предела, привести сжатые кулаки к плечам;

3 – на задержке дыхания медленно, с напряжением развести руки в стороны, разжать кулаки и быстро вернуть руки к плечам;

4 – расслабляясь, руки вниз и произвести форсированный выдох.

Упражнение 3.

И.П. – ноги на ширине плеч, руки расслабить и развести в стороны

1 – медленно сделать полный вдох и задержать дыхание на 10–20 секунд;

2 – во время задержки дыхания выполнять круговые движения руками вперед-назад с ограниченной амплитудой так, чтобы траектория движений не выходила за проекцию груди;

3 – медленно выдохнуть, опуская расслабленные руки вниз.

Методические рекомендации: для повышения эффективности упражнения с помощью круговых движений руками на задержке дыхания наклониться вперед и на несколько секунд, плавно наращивая усилие до «дрожжи», сжать пальцы в кулаки. Затем выполнить упражнение «Очищающее дыхание». Людям старшего возраста не рекомендуется выполнять «усиливающую» часть упражнения в наклоне вперед.

Упражнение 4.

И.П. – ноги на ширине плеч, руки на поясе

1 – медленно сделать глубокий (полный) вдох и на 2–3 секунды задержать дыхание;

2 – выдохнуть воздух короткими и сильными толчками, сложив при этом губы трубочкой и не надувая щек.

Методические рекомендации: повторить 1–3 раза.

Упражнение 5.

И.П. – сидя на гимнастической скамейке, руки на бедрах, спину прогнуть в пояснице

1 – быстро вдохнуть и выдохнуть через нос 10 раз;

2 – глубокий вдох и задержать дыхание на 7–10 секунд;

3 – медленно выдохнуть.

Методические рекомендации: 3 повторения.

Упражнение 6.

И.П. – сидя на гимнастической скамейке, руки на бедра

1 – медленно вдохнуть через нос примерно за 6 секунд и задержать на 3 секунды дыхание;

2 – также медленно выдохнуть и задержать дыхание.

Методические рекомендации: спину выпрямить, руки расслаблены; продолжительность вдоха-выдоха можно постепенно увеличивать до 14 секунд, но сохраняя ритм дыхания – соотношение длительности вдоха-выдоха с задержкой дыхания всегда должно быть 2:1.

Упражнение 7. И.П. – О.С.

1 – глубокий вдох и одновременно отводим руки максимально назад. Необходимо задержать дыхание на несколько секунд и на счет 2 производится выдох через сомкнутые губы и снова в исходное положение.

Таким образом, использование упражнений для рационального дыхания обеспечивает формирование оптимальных вариантов выполнения циклических (ходьба, бег) и ациклических (общеразвивающих) упражнений с заданными характеристиками темпа и структуры движений и дыхательного акта.

Применение в процессе занятий физической культурой и спортом комплексов дыхательных упражнений способствует росту функциональных возможностей дыхательного аппарата, улучшению деятельности головного мозга, а также повышению уровня физической подготовленности студенток специальной медицинской группы.

Литература

1. Губарева Н.В., Бебинов С.Е., Якименко С.Н. Использование средств йоги для сохранения здоровья студенческой молодежи // Природообустройство и строительство: наука, образование, практика. Материалы международной научно-практической конференции. Благовещенск, 2017. С. 56-59.
2. Коричко А.В., Красникова О.С. Использование современных технологий в спортивном плавании // Культура, наука, образование: проблемы и перспективы: Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. 2013. С. 146-149.
3. Пягай Л.П. Адаптационный фитнес в физическом воспитании студентов, имеющих нарушение осанки и сколиоз // Проблемы и перспективы развития физической культуры, спорта и здоровья в образовательном пространстве современной России: Материалы Национальной научно-практической конференции. Омск, 2019. С. 189-195.
4. Пягай Л.П. Адаптационный фитнес как форма физической культуры для детей и подростков при сколиозе // Актуальные проблемы адаптивной физической культуры и спорта. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Омск, 2019. С. 73-80.
5. Солопов И.Н. Восприятие и произвольный контроль основных параметров внешнего дыхания у человека. Волгоград, 1998. 184 с.
6. Сухорукова И.А. Лечебная физическая культура как элемент физической культуры обучающихся // Физическая культура в системе профессионального образования: идеи, технологии и перспективы: Материалы VI Всероссийской научно-практической конференции. Омск, 2021. С. 214-219.
7. Щербина В.О., Сухорукова И.А. Влияние занятий оздоровительной гимнастики в бассейне на организм студентов, относящихся к специальной медицинской группе // Физическая культура в системе профессионального образования: идеи, технологии и перспективы: Материалы IV всероссийской научно-практической конференции. Омск, 2019. С. 132-135.

© Елохова Ю.А., 2021